

INGLIZ TILIDAGI TELEDASTURLARDA QO‘LLANILUVCHI LEKSIK VOSITALARNING TIL XUSUSIYATLARI

Jabborova Maxliyo Doniyor qizi

Termiz davlat pedagogika instituti

2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8066173>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz tilidagi teledasturlarda qo‘llaniluvchi leksik vositalarning til xususiyatlari haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Televideniye, axborot, kommunikativ, reklama, ritmik tuzilishi, komponentlar, takrorlash, parallelizm, davomlilik, fragment va so‘z tovushlari.

LINGUISTIC FEATURES OF LEXICAL TOOLS USED IN ENGLISH-LANGUAGE TV PROGRAMS

Abstract. This article talks about the linguistic features of the lexical tools used in English-language TV programs.

Key words: Television, information, communication, advertising, rhythmic structure, components, repetition, parallelism, continuity, fragment and word sounds.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ТЕЛЕПРОГРАММАХ

Аннотация. В данной статье говорится о языковых особенностях лексических средств, используемых в англоязычных телепрограммах.

Ключевые слова: Телевидение, информация, коммуникация, реклама, ритмическая структура, компоненты, повтор, параллелизм, преемственность, фрагментарное и словесное звучание.

Bugungi kunda telekanallarning eng katta g‘oyaviy targ‘ibot va tashviqotga ega ekanligi OAVlar ichida eng katta auditoriyaning axborotga bo‘lgan ehtiyojini qondirishi bilan asoslanadi. Dunyodagi barcha davlatlarda aholining deyarli 70-80 foizi o‘zi uchun kerakli axborotni aynan televideniye dan oladi. Bu ham fikrimizning dalili. 21-asrda sun‘iy yo‘ldosh orqali axborot qabul qilish va uzatish jarayoni butunjahon teletarmoqlari imkoniyatlarini nihoyatda oshirib yubordi.

Axborot asrida axborot bilan uning iste‘molchisi o‘rtasidagi munosabatlar o‘zgaradi. Ilgari auditoriya vakillari mavjud ommaviy axborotni egallab olishga ulgurardi. Audiovizual jurnalistika va internet rivojlanishi bilan umumiy, yaxlit auditoriya degan tushunchalar bekor qilindi. Bugungi kunda inson axborotni emas, aksincha, axborot o‘z iste‘molchisini qidirishga kirishdi. Jumladan, zamonaviy televideniye sohasida qator o‘zgarishlar kuzatilmoqda.

Birinchi holat, televideniye sohasiga information muloqot tili kirib keldi va bu keng ma‘noda davom etmoqda. Televideniye siyosati va o‘z tarqalish shakli asosida ommaviy auditoriyaga qaratilgan reklama birlamchi o‘rin kasb etadi. Shunday bo‘lsada, tarmoqlar media bozorda dasturlar ishlab chiqarish va sotish, audio va videokassetalar ishlab chiqish, o‘z ko‘rsatuvlari uchun mualliflik huquqlarini sotish kabi boshqa tijoriy amallar bilan ham shug‘ullanish orqasidan ham daromad ko‘radi¹. Butun jahon telekanallarida kuzatilgani kabi mamlakatimiz kanallarida

¹ Гидденс Э. Социология, “Шарк”, Т.: 2002.

ham ingliz tilidagi teledasturlarning namoyish etilishi bilan bog'liq holat yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Shu ma'noda:

- ✓ reklama roliklari televideniye ekranlarini egallab bo'ldi;
- ✓ reklamaga ixtisoslashgan ko'rsatuvlar paydo bo'ldi;
- ✓ biror-bir mavzu va sohaga ixtisoslashgan o'z leksik xarakteriga ta'limiy-tarbiyaviy, tijoriy, ijtimoiy ko'rsatuvlar paydo bo'ldi;

✓ o'rganish maqsadida, yoki umumiy jahon talablaridan kelib chiqib ko'riladigan telekanallarning ishga tushishi axborot tili globalizatsiyasi televideniye to'la ma'noda egallaganini aytib o'tish mumkin.

✓ Madaniy til va leksik sferaning televideniye sohasiga kirib kelishiga doir mutaxassislarda turlicha fikrlar mavjud. Misol uchun, tijoriy kanallar Rossiyada 1990-yillarda paydo bo'la boshladi. "Novaya gazeta"da "Televideniye siyosat tugadi, aldash davom etmoqda"² nomli maqola e'lon qilinadi. Shu davrda Rossiya kanallaridagi ixtisoslashuvga oid jurnalistlar fikri, qarashlari, tanqidiy fikr-mulohazalari keltiriladi.

Jahon ilm-fani namoyondalari ham telekanallarda namoish etiladigan xorijiy tildagi teledasturlar xususida bir qancha fikr-mulohazalarni bayon qilishgan. Televideniye reklama va savdoning kuchli stimulyatori sifatida dunyoga kelgani, tovarlar va xizmat turlarini taqdim etishning eng maqbul vositasi sifatida qaralayotgani ta'kidlanadi va "Reklama beruvchilar va homiylar eng yangi, samarali va intensiv usullar orqali "sovg'alarini auditoriyaga yo'naltirishmoqda"³.

Til vositalarining ishlatilishi, jamiyat a'zolarining faoliyati sohalarida tildan foydalanish xususiyatlariga ko'ra bir-biridan farqlanadi. Turli faoliyat sohalari va ularga mos nutqiy aloqa sohalarning mavjudligi ularning har bir uchun xos bolgan ichki kommunikativ umumiylik darajasining mavjudligini, ichki aloqaviy umumiylikning tvnlari (masalan, so'zlashuv, ilmiy, badiiy nutq sohalari uchun xos kommunikativ umumiylik darajasi) o'zaro farqli maromlilik masalalarini ilgari suradi. Umuman olganda esa, teledasturlarda kommunikativ umumiylikning tabiiy doirasi bu milliy til tizimi hisoblanadi: bu umumiylikning darajalanishi yozma nutqning xilma-xil ko'rinishi va shakllarda bo'lishini ko'rsatadi.

Ritm va tovush. Talaffuz jarayonida so'zlar ham o'z (ohang) ritmiga ega bo'ladi. Uzun gaplar mayin va yumshoq eshitilsa, qisqa gaplar urg'u bilan talaffuz qilinadi. So'z va frazalami takrorlash gapga ohang (ritm) va urg'u beradi. Har bir so'zni talaffuz qilish ohangi bo'ladi. Lekin gapning umumiy mazmuni uning tarkibidagi so'z ohangiga ta'sir ko'rsatadi. Gapning ritmik tuzilishida quyidagi komponentlar bo'ladi: takrorlash, parallelizm, davomlilik, fragment va so'z tovushlari.⁴

Til vositalari ayon bir nutqda til tizimida mavjud bo'lmagan o'zga bir vazifada ishlatilishi, yangi ma'no kashf etishi mumkin. Yozma nutq jarayonida ha doim yangicha qo'llanishlar (bular faqat jamiyatdagi yangiliklar bilangina emas, individual, okkazonal qo'llanishlar bilan ham bog'liq) yuzaga kelib turadi. Bunday hoilarda biz nutq hodisasi - nutq (kontekstdan) qo'lanish, nutqiy ma'no kabilar haqida gapiramiz. Mohiyat e'tibori bilan bunday nutqiy qo'llanishlar ham

² Новая газета", 2002 йил 15 июль

³ Уэбстер Ф. Теория информационного общества. Пер с англ. Арапова М.В, Малыхиной Н.В. Под ред. Вартаковой Е. Л. – Москва: Аспект Пресс, 2004. – С.177.

⁴ Kessler L, McDonald D. When words collide. A media Writers Guide to Grammar and Style. Thomson Higher Education Boston, MA 02210-1202, USA. 2008. 162 p.

tilning yashirin imkoniyatlari asosida kelib chiqadi. Binobarin, nutqiy barcha o'zgarishlar va yangiliklar til tizimida o'z ifodasini topavermaydi. Ulaming ayrimlarigina til tarkibiga kirishi, til tiziinining unsuriga aylanishi mumkin. So'z san'atkorlari, jurnalistlar o'z asarlarida juda ko'plab yangi so'zlar, yangi iboralar ijod etishadi

Tildagi hamma narsa to'g'ri va maromlidir. Tilda mavjud vositalarga nisbatan "yaxshi" va "yomon", "to'g'ri" va "noto'g'ri", "aniq va noaniq", "oson va qiyin" tarzida baholash sifatlarini qo'llab bo'lmaydi. Bimday baholash birikmalari nutq uchun daxldordir. Chunki yozma, ayniqsa, og'zaki nutqda til qoidalan va maromlaridan chekinish holatlarining yuz berishi tabiiy, til xatolari emas, yozma nutq xatolari haqida gapirish lozim. Nutq madaniyati muammosi xuddi mana shu asosida yuzaga keladi. Notiqlik san'ati va muomala madaniyati masalalarini o'rganish har bir jumalist uchun kerakli bo'lgan holatdir.

Ko'pchilik 21-asrni Texnologiya Asri deb ataydi va aynan 21-asrda texnologiyalar doimgida ko'proq ishlab chiqarilgan, shuning uchun ushbu nom berilgan deya fikrlaydi.

Har qanday matn kamida quyidagi to'rt umumiy tamoyil asosida yuzaga keladi.

1. Tushunilganlik, fahmlanganlik. Bu tamoyilga ko'ra matndagi so'zlar, so'z birikmalari ham, tugal fikr ifodalovchi ifodalar, tuzilmalar ham muayyan nominativ, kommunikativ mazmuniga ega va izchil tartiblangan bo'lishi lozim. Gap nima haqida ketayotganligi jimalistning o'zi uchun ham, auditoriya uchun ham aniq va ravshan anglashilib turishi kerak.

2. Maqsadga yo'naltirilganlik, asoslanganlik. Tugal ifodalar izchil tuzilmalar tizimi (umuman, matnning tarkiblanishi) muayyan bir maqsadni (umuman, muloqot ehtiyojini) nazarda tutishi zarur.

3. Nutq vaziyati talablariga muvofiqlik. Har qanday matn aloqa vaziyati talablari asosida tarkiblanishi, so'z, ifoda, nutq ifoda etilayotgan yoki matn insho qilinayotgan sharoitning (aloqa sohasi, o'mi, vaqti, kimga qaratilganligi kabilari) aloqaviy qoidalariga muvofiq bo'lishi kerak.

4. Bog'langanlik, muntazamlilik va izchillik. Nutqning, matnning tarkibiy qismlari (so'zlar, so'z birikmalari, sintaktik tuzilmalar, matn bandleri) o'zaro ma'munan va mantiqan bog'liq bo'lishi, lisoniy va uslubiy tarkiblash qoidalariga muvofiq bo'lishi talab qilinadi.

Shuning uchun ham u medialingvistika, ya'ni media-axborot ommaviy vositalari, lingvistika - tilshunoslik demakdir. Medialingvistika - tilning media sohasida yoki bosma, audiovizual va onlayn ommaviy axborot vositalarida ifodalanadigan zamonaviy ommaviy axborot kommunikatsiya vositalarining tilshunoslik sohasini o'rganadigan tilshunoslik bo'limi hisoblanadi.

Medialingvistika tilning umumiy nazariyasi sifatida tilshunoslikning differensiallashuvi jarayonida shakllangan bo'lib, uni bildiruvchi atama psixolingvistika, sotsialingvistika, ontolingvistika, huquqshunoslik, siyosiy lingvistika va boshqa bir qator sohalar bilan hamkorlikda o'rganiladi va ular bilan uzviy bog'liqdir.

Medialingvistika ko'p tarmoqli soha bo'lib, fanlar tarkibiga ko'ra tilning umumiy nazariyasi sifatida tilshunoslikka simmetrikdir. U til faoliyatining muayyan holatini - uning murakkab tuzilishi va turli xil o'zgarishlar tendensiyalari bilan ommaviy aloqa sharoitida - til va nutq madaniyatidagi umumiy tendensiyalar yordamida tushuntirishga intiladi. Medialingvistika zamonamizning media amaliyoti bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ularga, xususan, media ta'lim jarayoni ham ta'sir qiladi.

Garchi ushbu termin nemischa “Medienlinguistik” atamasiga borib taqalsa-da, uning jamiyatda faol qo’llanilishi rus tili bilan bog’liqdir⁵. Biroq, yaqin kunlarda ma’lum bo’lmoqdaki, media lingvistika nafaqat ommaviy axborot vositalari tilini, balki ommaviy axborot vositalari nutqini ham o’rganishi kerak. Chunki til ko’pincha so’zlar bilan chegaralanishi mumkin, nutq esa ohang, matnning kompozitsion butunligi va yaxlitligini va uzatilayotgan axborotning salbiy yoki ijobiy xarakterini ham belgilaydi.

Demak, medialingvistika ommaviy kommunikatsiya ishtirokchilarining nutqiy xulq-atvorini va uni mediatekslarning muayyan sohalari, teksturalari va janrlariga ajratilishini o’rganuvchi media nutq fanini o’z ichiga olishi kerak. Shu bilan birga, medialingvistika til resurslari (leksik, grammatik) va media stilistikasini o’rganadigan fan sifatida muhim ahamiyatga ega bo’lib, u turli xil nutq va nutq omillariga qarab media-muloqotning turli sohalari va vaziyatlarida resurslardan samarali foydalanish qonuniyatlarini tushuntiradi.

Misol uchun:

Ingliz tilida axborotlar, yangiliklar, maqolalar va reportajlar uchun sarlavha tanlayotganda ko’pincha majhullik va qisqalikka intilishga harakat qilinadi.

Muhimi, sarlavha

- ✓ Tushunarli va biroz sirli
- ✓ Qiziqali
- ✓ Ohangdor va jarangdor
- ✓ To’g’ri lug’at asosiga qurilgan bo’lishi kerak.

Tahlillardan ma’lum bo’lishicha, yangiliklarda mos kelmaydigan leksikadan foydalanish, ichki bog’lanishning mo’rtligi aniqlandi, bu esa uning o’quvchilarni xabardor qilish va ta’sir qilish kuchining keskin tushib ketishiga va natijada ommaviy axborot vositalarining obro’siga putur yetishiga olib kelishi mumkin. Bu kabi muammolarni oldini olish uchun esa media lingvistik usullarni takomillashtirish va bu bo’yicha yetarlicha say-harakatlar olib borish, malakali kadrlarni tayyorlash lozim bo’ladi.⁶

Umuman olganda xoh OAV gazeta va jurnal shakli yoki televideniye formatida bo’lsin, uning leksik tuzilishi vaz mazmuni alohida ahamiyatga ega.

REFERENCES

1. Sotvaldieva, H. M. (2021). Using proverbs as A lead-In activity in teaching english as A Foreign Language. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 10(11), 159-163.
2. Anderson, J.A. Television Literacy and the critical viewer. In J. Bryant & D.R. Anderson, (Eds). *Children's understanding of television: research on Children's attention and comprehension*. New York: Academic Press (1983)
3. F.J. Umurzoqova Yevropa teledasturlari va televideniyesining rivojlanish tendensiyalari // *Science and Education*. 2022. №6.

⁵ Dobrosklonskaya T.G.ning "Media lingvistikasi nazariyasi va usullari" doktorlik dissertatsiyasida qo'llanilgan

⁶ Sotvaldiyeva, H. ., & Tillavoldiyev, R. . (2022). INGLIZ VA O’ZBEK TILLARIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI LEKSIKASINING QIYOSIY TADQIQI. *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 2(11), 254–258. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/5416>
Другие форматы библиографических ссылок

4. Leuren Kessler, Duncan McDonald. When words collide, A media Writers Guide to Grammar and Style. Thomson Higher Education Boston, MA 02210-1202. USA. 2008. 173 p.